

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15670370>

GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA SHOLI GENOFONDINING ISTIQBOLLI MANBALARNI YARATISHDAGI AHAMIYATI

Eshmuradova A.A.

O'simliklar genetik-resurslari ilmiy tadqiqot instituti stajyor tadqiqotchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada global iqlim o'zgarishi sharoitiga chidamli sholi genofondini yaratishning muhimligi, shuningdek qurg'oqchilik va issiq iqlim o'zgarishiga bardosh bera oladigan, global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydigan istiqbolli sholi manbalarini yaratishda zarur bo'lgan tadbirlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** sholi, iqlim, harorat, abiotik, geografik, qurg'oqchilik, sho'rlanish, stress, genetik, bekkross.*

***Аннотация.** В данной статье представлена информация о важности создания генофонда риса, устойчивого к глобальному изменению климата, а также о необходимых мерах по созданию перспективных источников риса, способных противостоять засухе и жаркому климату и обеспечивать глобальную продовольственную безопасность.*

***Ключевые слова:** рис, климат, температура, абиотические, географические, засуха, засоление, стресс, генетический, бэкрросс.*

***Abstract:** This article presents information on the importance of creating a rice gene pool resilient to global climate change and the measures required to develop promising rice sources that can withstand drought and hot climate conditions and ensure global food security.*

***Key words:** rice, climate, temperature, abiotic, geographic, drought, salinity, stress, genetic, backcross.*

KIRISH

Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi donli ekinlar, jumladan sholi yetishtirish tizimlariga jiddiy tahdid solmoqda. Haroratning oshishi, suv tanqisligi, tuproqning sho'rlanishi, kasallik va zararkunandalar bosimining kuchayishi kabi omillar sholi hosildorligini sezilarli darajada pasaytiradi. Shu bilan birga, aholi sonining ortib borishi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasini dolzarb muammoga aylantirmoqda.

Dunyoda sholi maydonlari 112 davlatda taxminan 150 mln gektarni tashkil etib, har yili 500 mln tonna sholi doni yetishtiriladi. Sholi hosildorlik bo'yicha donli ekinlar ichida birinchi o'rinda, umumiy ekin maydoni va yalpi mahsulot yetishtirish bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi [1].

Iqlim o'zgarishi tufayli harorat va quyosh radiatsiyasi kabi abiotik omillar turli o'sish bosqichlarida sholi yetishtirishga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kelajakda global iqlim o'zgarishi tufayli sholi yetishtirish va ishlab chiqarish 51% gacha qisqarishi mumkinligi prognoz qilinmoqda [3].

Yer yuzining 50°C shimoldan 35°C janubgacha bo'lgan keng geografik hududida ekilayotgan sholi, ekstremal haroratlar va qurg'oqchilik sharoitida hosildorlikka jiddiy ta'sir qiluvchi omillardan biri sifatida baholanmoqda [4].

Sholi germoplazmasida qurg'oqchilikka chidamlilik bo'yicha keng genetik o'zgaruvchanlik mavjud. Biroq, bu xususiyatni yuqori hosildorlik, sifat va boshqa stresslarga chidamlilik bilan birlashtirish orqali yangi navlarni yaratish zarur [6].

Iqlim o'zgarishi tufayli haroratning ko'tarilishi va suv tanqisligi tufayli sholi yetishtirishga salbiy ta'sir kuchaymoqda [2]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vegetatsiya davrida harorat har 1°C ga oshganida don hosildorligi 10% ga kamaymoqda [7].

Dastlab sholi ko'chatlari suv bosgan maydonlarga ekilgan, ammo hozirda suv resurslari taqchilligi sababli suvni tejoychi texnologiyalar joriy etilishi lozim. Bu yangi agrotexnik muammolarni keltirib chiqarmoqda [9].

Sholi nam va iliq iqlimni talab qiladi. Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyoda musson yomg'irlari tufayli bu hududlar sholi uchun qulay sanaladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Janubi-Sharqiy Osiyoda sholi 7000 yildan buyon yetishtiriladi [5].

Sholi (Oryza) urug'iga mansub asosiy ikki tur: Oryza sativa (Osiyo sholisi) va Oryza glaberrima (Afrika sholisi) hisoblanadi [12].

Milliy genofond tarkibidagi iqlim stresslariga bardoshli, yuqori hosildor navlar seleksiya ishlari uchun istiqbolli manba hisoblanadi. Milliy genbankdagi 103 ta sholi namunasi 29 ta davlatdan tanlab olinib, 5 ta ekologik-geografik guruhlariga ajratilgan

(1-rasm). Sholi namunalarining geografik kelib chiqishi:

Osiyo: Hindiston, Pokiston, Bangladesh, Vetnam, Xitoy, Yaponiya, Koreya, Nepal, Eron, O‘zbekiston, Qozog‘iston (62%)

Janubiy Amerika: Urugvay, Kolumbiya, Braziliya (19.5%)

Yevropa: Rossiya, Vengriya, Ispaniya, Italiya, Yugoslaviya, Germaniya, Avstriya (16.5%)

Afrika: Kamerun, Burundi, Tanzaniya, Zambeziya, Gvineya (3.9%)

Shimoliy Amerika: Kuba (2%)

Xitoyda sholi maydoni kamroq bo‘lsa-da, deyarli barchasi sug‘oriladi. Hindistonda esa maydon ko‘proq, ammo sug‘oriladigan hudud kamroq [6].

AQSH va Braziliyada sholi iqtisodiy ahamiyatga ega. AQSHda sholi asosan sug‘oriladi, Janubiy Amerikada esa yomg‘irli sholi yetishtiriladi. Shu sababli suv resurslaridan samarali foydalanish muhim [11].

O‘zbekistonda sug‘oriladigan yerlarning 60% dan ortig‘i sho‘rlangan, ulardan 15% kuchli sho‘rlangan maydonlardir. Bu yerlar, asosan, botqoqlik hududlarni tashkil etadi [8].

XULOSA

Sholi genofondini saqlash va rivojlantirish iqlim o'zgarishiga moslashgan istiqbolli navlarni yaratishda muhim omildir. Harorat, qurg'oqchilik va sho'rlanishga chidamli navlarni yaratishda genetik resurslardan foydalanish dolzarb masaladir.

O'zbekistonda iqlim o'zgarishlari sholi hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli suvni tejovchi texnologiyalar, masalan, tomchilab sug'orish joriy etilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atabaeva X.N - Donli ekinlarning biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi. T-2009 st-33b
2. Heredia, M.C., Kant, J., Proadhan, M.A. *et al.* Breeding rice for a changing climate by improving adaptations to water saving technologies. *Theor Appl Genet* 135, 17–33 (2022).
3. Hussain, S., Huang, J., Huang, J., Ahmad, S., Nanda, S., Anwar, S., ... & Zhang, J. (2020). Rice production under climate change: adaptations and mitigating strategies. *Environment, climate, plant and vegetation growth*, 659-686.
4. Jagadish, S. V. K., Septiningsih, E. M., Kohli, A., Thomson, M. J., Ye, C., Redona, E., ... & Singh, R. K. (2012). Genetic advances in adapting rice to a rapidly changing climate. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 198(5), 360-373.
5. Moiseev V. M. Theory and practice of risk reduction economic formations // Scientific methodical electronic journal "Concept". – 2015. – Vol. 23. – 86 p. YŷT 633.18
6. Mohanty, S., Wassmann, R., Nelson, A., Moya, P., & Jagadish, S. V. K. (2013). Rice and climate change: significance for food security and vulnerability. *International Rice Research Institute*, 14(1), 1-14.
7. Peng, S., Huang, J., va boshqalar "Guruch hosildorligi global isish tufayli tungi haroratning oshishi bilan kamayadi", *Proc. Natl. akad. Sci. AQSh* 101 (27) 9971-9975,
8. Rahimov G. N va boshqalar "O'zbekistonda sholi yetishtirish bo'yicha uslubiy ko'rsatma". Toshkent. "Mehnat" 1998y. St-7b
9. Serraj, R., McNally, K. L., Slamet-Loedin, I., Kohli, A., Haefele, S. M., Atlin, G., & Kumar, A. (2011). Drought Resistance Improvement in Rice: An

- Integrated Genetic and Resource Management Strategy. *Plant Production Science*, 14(1), 1–14.
10. Saito, K., Senthilkumar, K., Dossou-Yovo, ER, Ali, I., Jonson, JM, Mujawamariya, G., & Rodenburg, J. (2023). Sahroi Kabirdan janubiy Afrikada guruch ishlab chiqarishning holati va muammolari. *O‘simlik ishlab chiqarish fanlari* , 26 (3), 320-333.
11. Singh, V., Zhou, S., Ganie, Z., Valverde, B., Avila, L., Marchesan, E., ... & Bagavathiannan, M. (2017). Rice production in the Americas. *Rice production worldwide*, 137-168.
12. www.english-life.uz- “Sholi biologiyasi va kelib chiqishi” electron manbasi.